

Libro de Actas

3r International Congress: Education and Knowledge
III Congreso Internacional: Educación y Conocimiento
III Congrs Internacional: Educaci i Coneixement

VOLUMEN EN REVISI

Construyendo el conocimiento de forma colectiva

Análisis de intervención de innovación docente universitaria basada en las TIC y la neurociencia para el aprendizaje de las matemáticas a través del juego

Vaz Fernandes Catalino Procopio, Leandra¹; Marcos Vinicios Rabelo Procopio, Marcos²

¹Universidad Autónoma de Madrid, ²Universidad Castilla-La Mancha

Las universidades desempeñan un papel fundamental en la producción de conocimientos y en la transformación de las metodologías de enseñanza en diversas materias. Esta investigación es un estudio de caso que detalla la implementación pedagógica de un enfoque metodológico basado en juegos (Aprendizaje Basado en Juegos, ABJ) en el contexto de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la enseñanza de las matemáticas, bajo los principios de la neurociencia. Presenta un análisis profundo de cómo la neuroeducación puede ser aplicada efectivamente en la formación de futuros docentes, proporcionando una base sólida para el aprendizaje matemático a través del juego. Pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿son capaces los futuros docentes de llevar a cabo propuestas didácticas de matemáticas a través de ABJ orientadas según las pautas de la neuroeducación? Los participantes fueron 28 estudiantes que asistían a clase con regularidad, de los cuales 23 eran mujeres y 5 varones. Los estudiantes estaban matriculados en quinto curso del doble grado en educación infantil y primaria en una universidad pública española, en la asignatura semestral TIC para Matemáticas en Educación Primaria. Para garantizar que la participación cumplía todos los criterios éticos de la investigación social, se obtuvo la aprobación del Comité de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha con el código CEIS-634122-B5K2. Los futuros docentes debieron investigar qué dice la neurociencia sobre cómo aprenden matemáticas los estudiantes de primaria. A partir del conocimiento científico recopilado, los estudiantes fueron divididos en siete grupos, cada uno compuesto por entre tres y cinco miembros. Cada grupo fue responsable de desarrollar un proyecto práctico al final de cada bloque teórico, utilizando Scratch para el contenido de las cuatro operaciones básicas y geometría plana y GeoGebra para el contenido de geometría del espacio. Estos proyectos consistieron en la creación de juegos que se evaluaron al final del curso, siguiendo una rúbrica que consideraba varios aspectos como la interacción, el diseño de la interfaz, y la precisión de los conceptos matemáticos empleados. Los resultados de estas evaluaciones demostraron variaciones significativas en la efectividad de los juegos diseñados, revelando un desafío importante en la alineación de los juegos educativos con los principios neuroeducativos. De los siete proyectos creados por los siete grupos, el elegido para su presentación en este trabajo tenía una base sólida en neurociencia y una rutina estructurada en los cuatro principios: cognitivo, afectivo, emocional y conductual. Visualmente cautivador, el juego presentaba sonidos, movimientos y realismo. Además, siempre incluía retroalimentación instantánea, permitiendo a los jugadores saber si habían logrado el objetivo del desafío, aumentando así la autoestima y ganando el reconocimiento de sus compañeros, así como la generación de dopamina como recompensa que produce placer. Los otros grupos, en cambio, enfrentaron dificultades tanto en la estructura como en la aplicación de los conceptos matemáticos esenciales para el desarrollo de sus proyectos. Esto les impidió integrar adecuadamente estos cuatro principios en su trabajo. El estudio abrió nuevas vías para la integración de la neurociencia en la educación, particularmente a través del ABJ para maximizar los resultados del aprendizaje. Los hallazgos sugieren que un enfoque bien fundamentado en la neuroeducación puede facilitar no solo la mejora del aprendizaje matemático sino también el desarrollo profesional de los futuros docentes.